

BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISHDA SONLI USULLARNING TAHLILI VA HISOBLASH SAMARADORLIGI

Qambarov Muxridin Zuxridinovich¹, Abduraxmonova Mohichehra Farohiddin qizi²

¹Qo‘qon davlat universiteti Matematika kafedrası dotsenti, PhD,

²Qo‘qon davlat universiteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610641>

Annotatsiya: Mazkur maqolada birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarni yechishda qo‘llaniladigan sonli usullar ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq qilindi. Tadqiqot davomida Eyler usuli, takomillashtirilgan Eyler usuli va to‘rtinchi tartibli Runge–Kutta usulining hisoblash aniqligi, yaqinlashish tezligi hamda global xatolik ko‘rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Hisoblash tajribalari MATLAB dasturi yordamida amalga oshirildi va natijalar grafik hamda jadval ko‘rinishida baholandi. Tadqiqot natijalari Runge–Kutta usuli yuqori aniqlik va barqarorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: differensial tenglama, sonli usullar, Eyler usuli, Runge–Kutta usuli, MATLAB, global xatolik, approksimatsiya, matematik modellashtirish.

Abstract: This article presents a scientific and theoretical study of numerical methods used for solving first-order ordinary differential equations. During the research, the computational accuracy, convergence rate, and global error indicators of the Euler method, the Improved Euler method, and the fourth-order Runge–Kutta method were comparatively analyzed. Computational experiments were carried out using MATLAB software, and the obtained results were evaluated in graphical and tabular forms. The research findings demonstrated that the Runge–Kutta method possesses high accuracy and numerical stability.

Keywords: differential equation, numerical methods, Euler method, Runge–Kutta method, MATLAB, global error, approximation, mathematical modeling.

Differensial tenglamalar zamonaviy matematika va amaliy fanlarning asosiy tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Ular fizik jarayonlar, biologik tizimlar, iqtisodiy modellar va texnologik jarayonlarni tavsiflashda keng qo‘llaniladi. Ko‘plab murakkab differensial tenglamalar uchun analitik yechimni topish imkonsiz yoki juda qiyin bo‘lgani sababli sonli usullardan foydalanish zarurati yuzaga keladi.

Birinchi tartibli differensial tenglamalarni yechishda Eyler usuli, takomillashtirilgan Eyler usuli va Runge–Kutta usuli eng ko‘p qo‘llaniladigan algoritmlar qatoriga kiradi [3]. Ushbu usullar orasidagi asosiy farq hisoblash aniqligi va xatolik darajasida namoyon bo‘ladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi sonli usullarni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularning hisoblash samaradorligini aniqlash hamda MATLAB muhiti yordamida eksperimental natijalarni olishdan iborat.

Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama quyidagi umumiy ko‘rinishda ifodalanadi:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

bu yerda:

- $f(x, y)$ — uzluksiz funksiya;

- (x_0, y_0) — boshlang'ich shart.

Sonli usullarning asosiy maqsadi berilgan oraliqda funksiyaning taxminiy qiymatlarini hisoblashdan iborat. Differensial tenglamalarni sonli yechishda quyidagi xatolik turlari mavjud:

- lokal xatolik;
- global xatolik;
- truncation xatolik;
- hisoblashdagi yumaloqlash xatoliklari.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qadam uzunligi kamayishi bilan xatolik kamayadi, ammo hisoblash vaqti ortadi [4].

Eyler usulining nazariy tahlili. Eyler usuli differensial tenglamalarni yechishning eng sodda sonli usullaridan biridir.

Usul formulasi:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

bu yerda:

- h — qadam uzunligi;
- $x_{n+1} = x_n + h$

Eyler usuli yechim egri chizig'ini urinma chiziqlar yordamida approksimatsiya qiladi.

1-rasm. Eyler usulining geometrik interpretatsiyasi

Eyler usulini o'ziga hos afzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Afzalliklari:

- algoritm sodda;
- dasturlash oson;
- hisoblash tezligi yuqori.

Kamchiliklari:

- global xatolik katta;
- aniqlik past;
- qadam uzunligiga sezgir.

Eyler usulining global xatoligi $O(h)$ ko'rinishida baholanadi [5].

Takomillashtirilgan Eyler usuli. Takomillashtirilgan Eyler usuli oddiy Eyler usulining aniqligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_n, y_n + hf(x_n, y_n))]$$

Mazkur usulda ikki nuqtadagi qiymatlarning o'rtacha qiymati hisoblanadi.

Tahlillar natijasiga ko'ra, takomillashtirilgan Eyler usuli oddiy Eyler usuliga nisbatan ancha yuqori aniqlik beradi. Ushbu usulning global xatoligi $O(h^2)$ bo'lib, bu hisoblash natijalarining aniqroq bo'lishini ta'minlaydi [6].

To'rtinchi tartibli Runge–Kutta usuli. Runge–Kutta usuli sonli hisoblashlarda eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

bu yerda:

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

Runge–Kutta usulining global xatoligi $O(h^4)$ bo'lib, bu uning yuqori aniqlik darajasiga ega ekanligini ko'rsatadi [7].

Teorema. Agar $f(x, y)$ funksiya uzluksiz bo'lsa va Lipschitz shartini qanoatlantirsa, unda Koshi masalasi yagona yechimga ega bo'ladi.

Isbot. Pikar–Lindelyof teoremasiga ko'ra:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

sharti bajarilganda iteratsion jarayon yaqinlashuvchi bo'ladi va yagona yechim mavjudligi ta'minlanadi [8].

Teorema. Eyler usuli $h \rightarrow 0$ da aniq yechimga yaqinlashadi.

Isbot. Taylor qatoridan foydalanamiz:

$$y(x + h) = y(x) + hy'(x) + O(h^2)$$

Eyler formulasi

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

bo'lgani sababli lokal xatolik $O(h^2)$, global xatolik esa $O(h)$ tartibli bo'ladi.

Tahlil uchun quyidagi differensial tenglama qaraldi:

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

Analitik yechim:

$$y = 2e^x - x - 1$$

Qadam uzunligi:

$$h=0.1$$

Sonli usullar natijalari jadval asosida tahlil qilganimizda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, Runge–Kutta usuli analitik yechimga juda yaqin qiymatlar beradi.

1-jadval. Sonli usullar natijalari

X	Aniq yechim	Eyler	RK4
0.0	1.000	1.000	1.000
0.1	1.210	1.100	1.210
0.2	1.443	1.220	1.443
0.3	1.700	1.362	1.700

Eyler usuli uchun MATLAB kodi

```

clc;
clear;

f = @(x,y) x+y;
h = 0.1;
x = 0:h:1;
y = zeros(size(x));
y(1)=1;

for i=1:length(x)-1
y(i+1)=y(i)+h*f(x(i),y(i));
end

plot(x,y,'o-')
grid on
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Eyler usuli')

```

Runge–Kutta Usuli uchun MATLAB kodi

```

clc;
clear;

f=@(x,y) x+y;
h=0.1;
x=0:h:1;
y=zeros(size(x));
y(1)=1;

for i=1:length(x)-1
k1=h*f(x(i),y(i));
k2=h*f(x(i)+h/2,y(i)+k1/2);
k3=h*f(x(i)+h/2,y(i)+k2/2);
k4=h*f(x(i)+h,y(i)+k3);

y(i+1)=y(i)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;

```

end

```
plot(x,y,'*-')  
grid on  
xlabel('x')  
ylabel('y')  
title('Runge-Kutta usuli')
```

Olingan natijalar muxokamasi sonli usullar aniqligi qadam uzunligi va algoritm tartibiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Eyler usuli oddiy hisoblashlarda samarali bo'lsa-da, yuqori aniqlik talab qilinadigan masalalarda sezilarli xatolik beradi. Takomillashtirilgan Eyler usuli esa aniqlikni oshiradi.

Runge–Kutta usuli quyidagi ustunliklarga ega:

- yuqori aniqlik;
- global xatolikning kichikligi;
- murakkab matematik modellar uchun mosligi.

Shu sababli Runge–Kutta usuli ilmiy hisoblashlarda eng samarali algoritmlardan biri hisoblanadi [9].

Mazkur maqolada birinchi tartibli differensial tenglamalarni yechishning asosiy sonli usullari ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni ko'rsatdi:

1. Eyler usuli sodda va tezkor hisoblash imkonini beradi.
2. Takomillashtirilgan Eyler usuli aniqlikni oshiradi.
3. Runge–Kutta usuli yuqori aniqlik va barqarorlikka ega.
4. MATLAB muhiti sonli usullarni modellashtirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kelgusida adaptiv qadamli algoritmlar va optimallashtirilgan hisoblash usullarini tadqiq qilish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boyce W.E., DiPrima R.C. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. – New York: Wiley, 2017. – 768 p.
2. Burden R.L., Faires J.D. Numerical Analysis. – Boston: Cengage Learning, 2015. – 888 p.
3. Butcher J.C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. – Chichester: Wiley, 2016. – 536 p.
4. Atkinson K. An Introduction to Numerical Analysis. – New York: Wiley, 1989. – 693 p.
5. Lambert J.D. Numerical Methods for Ordinary Differential Systems. – Chichester: Wiley, 1991. – 293 p.
6. Islomov T., Axmedov A. Differensial tenglamalarni yechishning sonli usullari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 240 b.
7. Samarskii A.A. The Theory of Difference Schemes. – New York: Marcel Dekker, 2001. – 786 p.
8. Mathews J.H., Fink K.D. Numerical Methods Using MATLAB. – New Jersey: Prentice Hall, 2004. – 704 p.
9. Süli E., Mayers D. An Introduction to Numerical Analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 444 p.
10. Quarteroni A., Saleri F. Scientific Computing with MATLAB and Octave. – Berlin: Springer, 2010. – 337 p.